

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

Inteligência Artificial na Arte Digital: narrativas e construções de ideias

Doutoranda Dayane Argentino Dias (UFSCar)

Resumo

A incorporação da Inteligência Artificial (IA) na Arte Digital (AD) tem sido discutida através de dois prismas: de um lado discute-se inovação, cognição expandida, criatividade híbrida; do outro, debate-se questões centradas em autoria, originalidade, direitos autorais. No entanto, pouco se discute sobre **o que essas produções comunicam, quais narrativas constroem e quais ideias preservam**. Para refletir sobre essas questões, analisamos a **plataforma “AIArtists.org”, que se apresenta como uma central global sobre o impacto da IA na arte e na cultura**, reunindo a maior comunidade de artistas de IA. O site oferece guias de produção, notícias, uma linha do tempo histórica, recursos sobre IA ética e reflexões sobre o futuro da arte com IA. A partir de exemplos específicos de obras e projetos destacados na plataforma, exploramos **os diferentes usos da IA na arte** e propomos caminhos para lidar com essas novas expressões, equilibrando inovação e questões éticas.

Palavras-chave: Narrativas Artísticas; Impacto Cultural; Futuro da Arte; Inteligência Artificial

Abstract

*The integration of Artificial Intelligence (AI) into Digital Art (DA) has been discussed through two lenses: on one hand, there is talk of innovation, expanded cognition, and hybrid creativity; on the other, debates center on issues of authorship, originality, and copyright. However, little attention is given to **what these productions communicate, the narratives they construct, and the ideas they preserve**. To reflect on these questions, we analyze the platform “AIArtists.org,” **which presents itself as a global hub on the impact of AI on art and culture**, bringing together the largest community of AI artists. The site offers production guides, news, a historical timeline, resources on ethical AI, and reflections on the future of art with AI. Through specific examples of works and projects highlighted on the platform, we explore the **diverse uses of AI in art** and propose ways to address these new expressions, balancing innovation and ethical considerations.*

Key-words: Artistic Narratives; Cultural Impact; Future of Art; Artificial Intelligence.

INTRODUÇÃO

A convergência entre Inteligência Artificial (IA) e Arte Digital vem ampliando não só as técnicas de criação, mas também as narrativas culturais contemporâneas. Longe de limitar-se a experimentos laboratoriais, a IA parece figurar, também, como ferramenta de expressão das humanidades. **Neste artigo analisamos o AIArtists.org — plataforma que se apresenta como**

“a maior comunidade de artistas explorando o impacto da IA na arte e na sociedade” — para compreender **como artistas empregam IAs em práticas criativas, questionamento do status-quo e democratização criativa.** A reflexão é orientada por Donna Haraway, Lev Manovich, Giselle Beiguelman e Flavia Costa.

O site funciona como hub de informação e curadoria: reúne perfis de criadores, recursos didáticos e espaços de debate ético. Estruturalmente, apresenta sete seções articuladas em um menu único — *Home, Artists, Resources, Press, About, Join e Contact*¹ — que conduzem o visitante da descoberta de obras à reflexão crítica: a *Home* introduz a comunidade e destaca dilemas éticos; em *Artists*, perfis filtráveis oferecem fotos, biografias, links e um diretório global com feed de tweets; *Resources* concentra guias práticos, linha do tempo da arte com IA, biblioteca de livros, newsletters e a lista de “*Unanswered Questions*” (perguntas sem respostas); *Press/About* explicam missão, parcerias e liberam materiais de imprensa; por fim, *Join/Contact* viabilizam novas adesões, curadorias e entrevistas. Fundado e curado por Marnie Benney, curadora independente que explora a intersecção entre arte contemporânea, tecnologia e design, **o portal assume um viés crítico-responsivo, convidando o público a refletir sobre colonialismo digital, justiça algorítmica e hegemonias tecnológicas.**

Artistas destacados ilustram essa postura: **Joy Buolamwini denuncia vieses raciais em sistemas de reconhecimento facial; Sougwen Chung explora a colaboração homem-máquina; Wayne McGregor expande limites corporais por meio de IA; Stephanie Dinkins cria diálogos sobre raça, gênero e futuro tecnológico.** Ao agregar essas práticas e fomentar discussões, o *AIArtists.org* converte-se em exemplo de uso responsivo da IA, evidenciando o potencial da comunidade artística para moldar o discurso sociotécnico. As seções seguintes examinam algumas das principais narrativas de resistência encontradas na plataforma, bem como reflete sobre as implicações na relação IA-Arte.

IA, Arte Digital E RESISTÊNCIA: REFERENCIAIS TEÓRICOS

¹ Início, Artistas, Recursos, Imprensa, Sobre, Junte-se e Contato. (tradução livre)

As discussões em torno da IA na Arte Digital podem ser ancoradas em uma rica tradição de teorias das humanidades que pensam a relação entre tecnologia, cultura e poder. A bióloga e filósofa **Donna Haraway**, em seu influente “**Manifesto Ciborgue**”, propõe a figura do **ciborgue como metáfora de identidades híbridas e ressalta a possibilidade de subversão das hierarquias por meio da tecnologia**. Haraway argumenta que as histórias feministas ciborgues têm a tarefa de recodificar a comunicação e a inteligência para subverter as lógicas de comando e controle. Ou seja, em vez de rejeitar a tecnologia, grupos marginalizados podem se apropriar das ferramentas tecnocientíficas e marcar o mundo que as marcou como outras, criando novas narrativas de sobrevivência e resistência. Esta ideia de *seizing the tools* (apoderar-se das ferramentas) é central para entendermos a IA como instrumento nas artes: artistas podem usar os algoritmos – tradicionalmente desenvolvidos sob lógicas corporativas ou militares – de modo contra-hegemônico, ressignificando seu uso.

Lev Manovich, estudioso da cultura digital, também oferece conceitos úteis. Em “*AI Aesthetics*” (2019), Manovich observa que a **IA já exerce um papel crucial no ecossistema cultural global, influenciando o que consumimos e como produzimos conteúdo**. Plataformas algorítmicas recomendam o que ver ou ouvir, e técnicas de IA são usadas em filmes, música, design e arte. Diante disso, Manovich propõe arcabouços para entender os efeitos culturais da adoção da IA, desafiando ideias preconcebidas sobre criatividade e oferecendo novos conceitos para pensar mídia e estética na era algorítmica. Sua análise nos leva a enxergar a **IA não apenas como uma ferramenta neutra, mas como parte de uma infraestrutura cultural que pode reforçar ou contestar valores dominantes**. Por exemplo, ao questionar o mito antropocêntrico da criatividade, Manovich sugere que devemos reconhecer a agência criativa das máquinas e, ao mesmo tempo, examinar criticamente quem controla essas tecnologias e com quais intenções.

No contexto brasileiro e latino-americano, autoras como **Giselle Beiguelman e Flávia Costa** trazem contribuições fundamentais, discutindo **tecnopolítica e resistência algorítmica a partir de perspectivas decoloniais e feministas**. **Beiguelman investiga os usos críticos das mídias e a memória na cultura digital, frequentemente relacionando arte e ativismo**. Sua pesquisa aborda temas como preservação de patrimônio digital e políticas do esquecimento, bem

como estratégias de resistência na chamada "dadosfera" (esfera dos dados). Já **Flávia Costa** **cunhou o termo "Tecnoceno" para descrever a era em que vivemos**, marcada pela onipresença da tecnologia digital. Costa alerta para a lógica extrativista de dados e a forma colonial patriarcal da tecnologia que produz centros e periferias – alguns detêm o poder de pensar e projetar, enquanto outros tornam-se meros fornecedores de recursos ou mão de obra. **Nessa visão, as tecnologias digitais (inclusive a IA) frequentemente reproduzem hierarquias do capitalismo global, onde o colonialismo digital se manifesta na apropriação de recursos informacionais e na imposição de padrões hegemônicos de algoritmo e uso.** Autores latino-americanos enfatizam, portanto, a necessidade de uma postura crítica frente à IA: em vez de aceitá-la passivamente, propõe pensá-la "desde o Sul Global" (como sugere Flávia Costa) para atender a realidades e necessidades locais, evitando a colonialidade algorítmica.

Diante desse arcabouço teórico, emergem conceitos-chave como **desobediência algorítmica** – isto é, práticas que deliberadamente contornam ou subvertem as normas impostas por algoritmos dominantes. Essa ideia, alinhada ao pensamento de autores mencionados, ajudam-nos a ler **artistas que criaram obras que hackeiam sistemas ou evidenciam seus vieses.** Assim, as teorias das humanidades fornecem uma lente para entendermos **a IA na Arte Digital não como simples evolução tecnológica, mas como campo de disputa simbólica e política, onde narrativas de resistência e sobrevivência cultural podem florescer.**

NARRATIVAS DE RESISTÊNCIA ALGORÍTMICA EM AIARTISTS.ORG

Diversos artistas presentes no *AIArtists.org* exemplificam usos da Inteligência Artificial que questionam lógicas dominantes e criam narrativas de resistência. Ao explorar algumas de suas obras e trajetórias, podemos perceber como **a IA é empregada não apenas para inovação estética, mas também como ferramenta de crítica social, democratização da criatividade e preservação cultural.** Abaixo, destacamos algumas narrativas e práticas artísticas de resistência com IA e os artistas associados a elas:

1. Expondo e combatendo vieses algorítmicos: Uma das frentes mais evidentes de resistência cultural com IA está em revelar e confrontar preconceitos embutidos em sistemas automatizados. **Joy Buolamwini**, já citada, personifica essa abordagem. Ela **fundou a Algorithmic Justice League e utiliza performance poética e visual para denunciar o racismo algorítmico** – por exemplo, em seu curta-metragem "*AI, Ain't I a Woman?*" (2018), no qual recita poesia enquanto mostra como sistemas de visão computacional falham em reconhecer corretamente rostos de mulheres negras famosas. Buolamwini alia arte e pesquisa acadêmica (como o estudo *Gender Shades*) para pressionar por IA mais justas. **O próprio *AIArtists.org* a descreve como alguém que “usa arte e pesquisa para iluminar as implicações sociais da IA”,** enfatizando a junção de prática artística e ativismo. De modo similar, **Stephanie Dinkins cria diálogos públicos sobre IA e comunidades marginalizadas. Dinkins, uma mulher negra, ficou conhecida por suas conversas com a robô Bina48 e por co-criar uma IA treinada com histórias de sua família afro-americana** – a obra "*Not The Only One*" – explorando questões de legado, memória e representatividade no campo da IA. Ao inserir narrativas de mulheres negras e idosas num sistema de IA conversacional, Dinkins subverte a hegemonia masculina branca frequentemente presente nesses sistemas e demonstra que a tecnologia pode (e deve) contar histórias plurais. Essas artistas mostram a IA como campo de disputa política, onde a arte serve para evidenciar injustiças e imaginar alternativas inclusivas.

2. Desobediência algorítmica e crítica das estruturas de poder: Alguns artistas optam por hackear ou contornar os usos convencionais de algoritmos, num ato explícito de desobediência tecnopolítica. A artista e engenheira **Tega Brain** ilustra bem essa estratégia. **Em colaboração com Surya Mattu, Brain desenvolveu o projeto "*Unfit Bits*", no qual propunham técnicas para enganar rastreadores de atividade física, gerando dados falsos de passos para burlar sistemas de seguros de saúde ou trabalho que premiam comportamentos “fitness” monitorados.** Trata-se de uma forma lúdica de quebrar a lógica de vigilância dos dados corporais, questionando a premissa de que “se pode medir, deve-se obedecer” aos parâmetros algorítmicos. Brain, descrita no *AIArtists* como alguém cujo trabalho

explora a relação entre IA e o mundo natural, também criou instalações ambientais como "Deep Swamp" (um pântano simulado por IA que evolui com dados ambientais), combinando preocupação ecológica com reflexão sobre algoritmos. **Esses projetos exemplificam a resistência criativa onde o artista expõe a arbitrariedade ou rigidez dos sistemas algorítmicos – seja na esfera da vigilância corporativa ou na gestão ambiental – e convida o público à reflexão e à ação.** A expressão “*algorithmic disobedience*” (desobediência algorítmica) foi cunhada nesse contexto, remetendo a uma postura de confronto com o determinismo dos algoritmos e abertura de brechas para autonomia humana.

3. Subvertendo a percepção maquina e as narrativas dominantes: Outra vertente de obras resistentes com IA é a que joga com a diferença entre a visão/entendimento de máquina e a visão humana, para questionar estruturas estabelecidas. **Tom White, artista neo-zelandês destacado no site, investiga justamente “como as máquinas veem o mundo”.** Em sua série “*Invisible Shapes*” (Também chamada Perception Engines), White usa redes neurais para gerar imagens abstratas que, embora pareçam formas sem sentido para o observador humano, são reconhecidas de maneira consistente por sistemas de visão computacional como, por exemplo, um “ventilador” ou “uma torradeira”. **Essa dissonância expõe os modos de classificação algorítmica e nos força a encarar a “mente” alienígena das IA, evidenciando como categorias do cotidiano podem ser aprisionadas por definições estreitas nos datasets.** É um comentário sutil sobre hegemonia cognitiva: quem define os critérios pelos quais uma máquina enxerga o mundo? Ao materializar os **pontos cegos e vieses das visões de máquina**, Tom White nos alerta sobre os riscos de um mundo cada vez mais filtrado por percepções algorítmicas e fora do controle do senso comum humano.

Outro exemplo notável é o do artista **Jake Elwes, cujo perfil indica investigar a filosofia e ética da IA.** Elwes realizou o projeto “Zizi - Queering the Dataset”, em que treinou uma Inteligência Artificial generativa (GAN) com vídeos de performances de drag queens e kings, criando novos vídeos de drag artificial. O objetivo era inserir a **estética e cultura queer em um campo dominado por datasets heteronormativos, além de revelar como as minorias**

podem ficar de fora dos sistemas de IA usuais. Apresentando um cabaré de drag com performers “sintéticas”, Elwes desafia a narrativa tecnoutópica que muitas vezes ignora questões de gênero e sexualidade, e mostra que a IA pode servir para celebrar identidades marginalizadas em vez de reforçar estereótipos. A obra inverte a dinâmica: em vez de a cultura queer ser consumidora passiva da tecnologia alheia, torna-se agente ativa que *reprograma* os algoritmos com sua própria imagem e voz.

4. Democratização da criatividade e preservação cultural: Muitos artistas e iniciativas veem na IA um meio de democratizar a criação artística e preservar elementos culturais ameaçados. Um dos lemas trazidos pela arte com IA é que modelos generativos (redes neurais que aprendem padrões) podem capturar estilos, técnicas e até memórias, permitindo que mais pessoas criem a partir desse patrimônio cultural. No *AIArtists.org* encontramos, por exemplo, **Gene Kogan, artista-programador que é um dos principais divulgadores de ferramentas de *creative coding* e aprendizagem de máquina de código aberto.** Kogan lidera o projeto “*Machine Learning for Art*” e está desenvolvendo o que descreve como “**o primeiro artista autônomo descentralizado do mundo**”, explorando como a **blockchain** e a IA podem permitir agentes criativos independentes de corporações. A visão de Kogan aponta para uma descentralização da arte de IA, em que comunidades podem treinar seus próprios modelos e compartilhar recursos de forma aberta – uma clara tentativa de *democratizar* o acesso e tirar a tecnologia das mãos de poucos gigantes tecnológicos.

Com esses exemplos observamos que em termos de preservação cultural, a IA tem sido usada para reviver estilos artísticos ou continuar legados. Um caso tocante é o de **Dariusz Gross (*DataSculptor*), mencionado no site como artista que explora a ideia de imortalidade através da IA, usando machine learning para capturar o legado artístico de 60 anos de seu pai e gerar novas obras a partir dele.** Aqui a IA funciona como uma espécie de arquivista-criativa: alimentada por décadas de pinturas, ela consegue produzir obras no estilo do artista falecido, prolongando virtualmente sua expressão. **Projetos assim levantam questões éticas e estéticas (é “autêntica” a obra criada? de quem é a autoria?), mas também**

oferecem uma poderosa narrativa de sobrevivência cultural – a ideia de que memórias, técnicas e visões humanas podem transcender o tempo encontrando nova forma em redes neurais. Tudo isso, claro, requer cuidado para não cair em apropriação indevida ou simulações vazias; porém, nas mãos de artistas sensíveis, a IA pode amplificar vozes esquecidas e manter vivas tradições que o colonialismo digital tende a sufocar.

5. Reimaginando a relação homem-máquina: Por fim, muitas práticas artísticas de IA constroem narrativas alternativas àquela visão fatalista de que “as máquinas vão substituir os humanos”. Em vez disso, propõem relações de cooperação, simbiose ou reflexão mútua. Sougwen Chung, por exemplo, desenvolveu braços robóticos que desenham junto com ela em performances, aprendendo gradualmente seu traço. Essa interação coreografada entre artista e máquina questiona a ideia de autoria única e celebra uma criação compartilhada – uma resposta direta à ansiedade da substituição: aqui a máquina expande a criatividade humana ao invés de competir com ela.

Em todos esses casos, a narrativa construída é de que *a interação com IA pode ser repensada – nem utopia submissa, nem distopia apocalíptica, mas algo que envolve decisão humana, ética e criatividade*. Ao observar essas múltiplas frentes, fica evidente que a Arte Digital com IA é um terreno fértil para resistência cultural. Os artistas atuam como intérpretes e *hackers* do mundo algorítmico: interpretam criticamente as implicações das tecnologias e as “hackeiam” em busca de novos significados ou usos. Seja expondo injustiças (vieses, exclusões), desviando funções (desobediência criativa), ampliando vozes marginalizadas (através de dados e modelos alternativos) ou questionando narrativas hegemônicas (sobre corpo, autoria, inteligência), eles constroem ideias que nos fazem repensar a relação sociedade-tecnologia.

IA COMO FERRAMENTA PARA CONTINUAÇÃO DAS HUMANIDADES; QUESTÕES AUTORAIS; ÉTICA E QUESTÕES CULTURAIS

A história da cultura mostra que grupos marginalizados sempre transformaram

tecnologias hegemônicas em armas de resistência, e a Inteligência Artificial, apesar de sua ascensão se dar através de laboratórios corporativos, não foge a essa regra. O *AIArtists.org*, foco deste estudo, funciona justamente como vitrine e catalisador dessa apropriação: ao mapear perfis, reunir ferramentas *open-source* e abrigar debates éticos, o portal converte um ecossistema técnico em espaço público de disputa simbólica. **Apropriando-se de algoritmos, redes neurais e datasets, artistas atualizam a máxima de Donna Haraway: sobreviver no tecnoceno exige “apoderar-se das ferramentas”.** Dessa apropriação surgem narrativas que afirmam identidades negras, indígenas ou queer e, ao mesmo tempo, escancaram a exploração de dados e o autoritarismo dos sistemas automatizados. Projetos de IA voltados à diversidade — de modelos treinados em acervos comunitários a algoritmos de revitalização linguística — contrariam a homogeneização cultural imposta pelas big techs e preservam memórias coletivas. **Quando essas obras chegam ao público em performances, instalações imersivas ou interfaces interativas, conceitos abstratos como “viés de dados” e “vigilância em massa” ganham corpo sensível, ampliando o debate social sobre tecnologia.**

Um ponto interessante de observar é que **a IA convertida em aliada das humanidades, desestabiliza termos e noções minimamente estáveis nesses sistemas, tal como as noções de autoria, criatividade, originalidade.** Estudos jurídicos recentes negam registro a obras geradas sem “toque humano”, mas artistas que treinam modelos com seus arquivos pessoais reivindicam uma autoria-centauro, compartilhada entre intenção humana e cálculo maquínico. Ao destacar guias de “*Creative AI Tools*” e estudos de caso sobre coautoria, o *AIArtists.org* parece abraçar o balançar causado às noções mencionadas, oferecendo ao visitante tanto os métodos quanto os exemplos para experimentar e pensar a co-criação homem-máquina.

Por outro lado, essa nova ecologia criativa traz dilemas éticos. Treinar redes neurais com milhões de imagens/artes alheias põe em xeque originalidade e remuneração, por exemplo; não por acaso, pesquisadores propõem blockchains de crédito e legislações de consentimento prévio. O público, por sua vez, ainda valoriza mais a peça rotulada “feita por humano” — um viés que levanta a pergunta: apreciamos a obra ou a narrativa da sua feitura? Ao mesmo tempo, concentrações de dados ocidentais ameaçam repetir

colonialismos estéticos, enquanto erros de treinamento podem reproduzir estereótipos nocivos. A seção “*Ethical AI Resources*” do *AIArtists.org* materializa essas preocupações, agrupando manifestos, perguntas em aberto e exemplos de boas práticas que orientam artistas e desenvolvedores a lidar com responsabilidade algorítmica. Para que a IA humanize, e não desumanize, é preciso transparência de modelos, diversidade de bases e códigos de ética que distribuam responsabilidade entre artistas, desenvolvedores e plataformas.

Em síntese, quando guiada por consciência crítica — e mediada por plataformas como o *AIArtists.org*, que democratizam acesso, ferramentas e discursos — a IA atua como ferramenta de continuidade das humanidades: preserva patrimônios, amplia vozes, renova a autoria e provoca discussões morais urgentes. O futuro desse cruzamento dependerá menos da potência algorítmica e mais das escolhas político-sociais que façamos sobre quem programa, quem é programado e quem se beneficia do universo de imagens e narrativas que nele florescem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre Inteligência Artificial e Arte Digital mostra-se, assim, a partir do recorte da plataforma *AIArtists.org*, repleta de tensões e possibilidades. De um lado, temos as narrativas dominantes – frequentemente ditadas por grandes corporações de tecnologia – que ora alardeiam a IA como solução mágica para todos os problemas, ora a temem como força apocalíptica que substituirá artistas e criadores. De outro lado, emergem narrativas alternativas construídas pelos artistas, teóricos e ativistas aqui discutidos. **Nessas narrativas, a IA deixa de ser um fim em si mesma e torna-se um meio: meio de expressão poética, meio de crítica social, meio de reimaginar futuros.** A Arte Digital contemporânea, informada por teorias das humanidades, vem demonstrando que é possível **resistir às hegemonias tecnológicas justamente reinventando o uso da tecnologia.**

Os exemplos abordados – seja a obra de uma Joy Buolamwini, que confronta o racismo dos algoritmos, seja a de um Tom White, que revela as peculiaridades da “mente” da máquina – evidenciam uma mesma atitude fundamental: **a recusa em aceitar que a tecnologia seja uma**

caixa-preta de poder nas mãos de poucos. Pelo contrário, ao abrir essa caixa e usá-la como matéria-prima artística, criam-se espaços de autonomia e questionamento. Como nos lembra Haraway, não aguardamos um retorno à pureza pré-tecnológica; ao invés disso, abraçamos nossa condição e a partir dela traçamos caminhos de sobrevivência, de criação no “desconhecido” tecnológico.

Ao enfatizar a IA como ferramenta de resistência e sobrevivência, não estamos fazendo apologia ingênua da tecnologia, mas reconhecendo o potencial emancipatório que surge quando a criatividade humana encontra o poder de cálculo das máquinas e os direciona para fins nobres. A Arte Digital, informada pela crítica humanista, consegue transformar linhas de código em argumentos visuais, dados em empatia, e algoritmos em aliados na luta por justiça social. **As narrativas e construções de ideias que nascem desse cruzamento nos ajudam a navegar pelo presente tecnopolítico e imaginar futuros nos quais a pluralidade humana continue sendo valorizada – com o auxílio, e não a despeito, das Inteligências Artificiais.** Navegar por esses caminhos desconhecidos exige dos artistas-pesquisadores uma postura crítica e criativa, capaz de equilibrar a inovação tecnológica com a reflexão humanística. Somente assim poderemos colher bons frutos na relação IA-Arte Digital, minimizando riscos éticos e enriquecendo a cultura com novas formas de expressão.

REFERÊNCIAS

- AIARTISTS. AIArtists.org – The AI Artists Community. Disponível em: <<https://aiartists.org/>>
Acesso em: <20/04/2025>
- BARALE, Alice. Who inspires who? Aesthetics in front of AI art. *Philosophical Inquiries*, Paris, v.9, n.2, p.195–220, 2021. Disponível em: <<https://www.philinq.it/index.php/philinq/article/view/367>>. Acesso em: <20/04/2025>
- BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem: Vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu, 2022.
- BEIGUELMAN, Giselle. *Futuros possíveis: arte, museus e arquivos digitais*. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2014.
- TEGA BRAIN. Unfit Bits (projeto artístico e de pesquisa), 2015. Disponível em: <<https://tegabrain.com/Unfit-Bits>>. Acesso em: <20/04/2025>
- MOSLEY, Tonya. 'If you have a face, you have a place in the conversation about AI,' expert

says. *NPR*. Disponível em:
<<https://www.npr.org/2023/11/28/1215529902/unmasking-ai-facial-recognition-technology-joy-buolamwini>>. Acesso em: <20/04/2025>

COSTA, Flavia. *Tecnoceno: Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Buenos Aires: Taurus, 2021.

ELWES, Jake. Zizi - Queering the Dataset (instalação de vídeo/IA). *Jake Elwes*. Disponível em: <<https://www.jakeelwes.com/project-zizi-2019.html>>. Acesso em: <20/04/2025>.

HARAWAY, Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century. HARAWAY, Donna. In: *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, 1991. p. 149-182. Disponível em: <https://monoskop.org/images/f/f3/Haraway_Donna_J_Simians_Cyborgs_and_Women_The_Reinvention_of_Nature.pdf> . Acesso em: <20/04/2025>.

MANOVICH, Lev. *AI Aesthetics*. Moscow: Strelka Press, 2019

WHITE, Tom. Perception Engines / Invisible Shapes (série de obras gráficas), 2018. Artists + Machine Intelligence. Disponível em: <<https://medium.com/artists-and-machine-intelligence/perception-engines-8a46bc598d57>>.

Como citar este texto:

DIAS, Dayane A. Inteligência Artificial na Arte Digital: narrativas e construções de ideias. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.